

**LISHAYNIKLARNING KIMYOVIYOY TARKIBI, ULARINING
ISHLATILISH SOHALARI**

Jalolov Iqboljon Jamolovich

Farg'ona davlat universiteti, k.f.n., dotsent.

Qoraboyeva Gulnozaxon Islom qizi

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lishayniklarning kimyoviy tarkibi, ular tarkibidagi biologik faol moddalar hususiyatlari hamda ularni amliyotga tadbiiq etish zarur omillardan biri ekanligi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: lichenology, zamburug', steroid birikmalar, fonolik birikmalar, aminokislotalar, peptinlar, usnik kislota, psoralen.

Аннотация: В данной статье написано о химическом составе лишайников, характеристике содержащихся в них биологически активных веществ, а их применение на практике является одним из необходимых факторов.

Ключевые слова: лихенология, гриб, стероидные соединения, фенольные соединения, аминокислоты, пептины, усниновая кислота, псорален.

Annotation: In this article, it is written about the chemical composition of lichens, the characteristics of biologically active substances contained in them, and their application in practice is one of the necessary factors.

Key words: lichenology, fungus, steroid compounds, phenolic compounds, amino acids, peptins, usnic acid, psoralen.

Hozirgi vaqtda biologlar va shifokorlarning e'tiborini bakterial va o'simlik materiallaridan polisaxaridlarni ajratib olish jalb qilmoqda, chunki ular immunitet tizimining hujayra tarkibiy qismlariga modulyatsiya qiluvchi ta'sirga ega ekanligi ma'lum bo'ldi ya'ni ular turli kasalliklarda tananing immunitetini oshirishda xizmat qiladi. Dunyo bo'ylab turli xildagi o'simliklardan dorivor moddalar ajratib olishga doir salmoqli ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Respublikamizda ham ushbu yo'nalishda

samarali tadqiqotlar olib borilmoqda. Biz ilmiy ishimiz davomida lishayniklar hamda ulardan biologic faol moddalarni ajratib olishda doir izlanishlar olib bormoqdamiz.

Lishayniklar - zamburug'lar va bir hujayrali suv o'tlarining simbioz yashashidan hosil bo'lgan organizmlardir. Bizga ma'lumki, qadimdan lishayniklar xalq tabobatida samarali foydalanilgan. Buning sababi, lishayniklarning birlamchi va ikkilamchi metabolitlari yuqori biologik faollikka ega, shuning uchun hozirgi kunda ham bir qatorda farmatsevtik preparatlar tayyorlashda lishayniklardan foydalanilmoqda. Likenlarning fenolik moddalari, liken kislotalari deb ataladigan, aromatik birikmalarning katta guruhi bo'lib, ular depsidlar va depsidonlar, dipenzofuranlar va poligidroksinonlardir. Ularning barchasi likenlarning o'ziga xos metabolitlari bo'lib, ular an'anaviy ravishda taksonomik tadqiqotlarda qo'llaniladi.

Dunyo bo'yicha 26 mingga yaqin lishaynik turlari mavjud va ularning ko'pchilik turlar O'zbekistonda ham tarqalgan. Hozirgi kunga qadar 100 dan ortiq lishayniklarning tur tarkibi aniqlandi va taksonomik tahlil etildi, lekin ularning dorivorlik xususiyatlari biologik faol modda manbalari, bugungi kunda qadar to'liq o'rganilgan emas [1].

Lishayniklar murakkab kimyoviy tarkibga ega. Ko'pchilik lishayniklardan kimyoviy birikmalarning turli sinflari topilgan, jumladan:

1. Uran birikmalari: lishayniklar tarkibida uran tuzlari kabi uran birikmalari mavjud. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, uran birikmalarining darajasi ahamiyatsiz bo'lishi mumkin va ularning miqdori lishaynik o'sadigan atrof-muhit sharoitlariga bog'liq.

2. Lishaynik kislotalari: lishayniklar tarkibida usnik kislota, giroforik kislota va oleoresorsinol kabi turli xil kislotalari mavjud bo'ladi [2].

3. Steroid birikmalari: ko'pchilik turdagi lishayniklar tarkibida turli xil steroid birikmalari, jumladan, ergosterol va uning hosilalari mavjud.

4. Fenolik birikmalar: lishayniklarda turli xil fenolik birikmalar mavjud bo'lib, ular depsidlar va depsidonlarni o'z ichiga olishi mumkin.

5. Aminokislotalar va peptidlar: lishaynik tarkibida uning biologik faolligida rol o'ynashi mumkin bo'lgan aminokislotalar va peptidlar mavjud [3].

Shuni ta'kidlash kerakki, har bir lishaynikning aniq kimyoviy tarkibi liken o'sadigan atrof-muhit sharoitlariga, shuningdek, tadqiqotlarda ishlatiladigan ekstraksiya va tahlil usullariga qarab farq qilishi mumkin.

Lishayniklar kimyoviy tarkibi bo'yicha turli liken kislotalarini o'z ichiga oladi. Lishayniklarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan liken kislotalaridan ba'zilari:

1. Usnik kislota: Usnik kislota eng mashhur va o'rganilgan liken kislotalaridan biridir. Antibakterial, antifungal va antiviral faollikka ega [4].

2. Girofor kislota: Girofor kislota ham antibakterial xususiyatlarga ega keng tarqalgan liken kislotasidir.

3. Oleoresorsinol: Oleoresorsinol fenolik liken kislota bo'lib, antibakterial faollikka ega bo'lishi mumkin.

4. Psoralen: Psoralen - lishayniklarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan furanokumarin. U fototoksik xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin va ba'zi dermatologik kasalliklarni davolashda qo'llanilishi mumkin.

Usnik kislota mikroblarga qarshi faolligi

Nemis olimlari 1947 yilda lishayniklardan "Evozin" deb nomlangan birinchi antibiotikli dorini olishdi. Bu preparat evernik va usnin kislotalarning aralashmasidir. "Evozin" preparati mikroblarga qarshi ta'sirga ega, u teri kasalliklarini (furunkulyoz, qizamiq va boshqa teri kasalliklari) mahalliy davolashda ishlatiladi. Bundan tashqari Rossiya Fanlar Akademiyasi Botanika institutida "Binan" tibbiy preparati yaratildi. Preparatni tayyorlash uchun dastlabki xom ashyo tallomida usnin kislota o'z ichiga olgan turli lishayniklar - Cladonia, Usnea, Alectoria, Parmelia va boshqalar turkum turlaridan foydalanilgan. Preparat yiringli jarayonlarni davolash uchun tashqi mikroblarga qarshi vositadir [5].

Eng mashhur lishaynik antibiotiki usnik kislota bo'lib, u ham likenlarda juda keng tarqalgan moddadir. Usnik kislota benzofuran tuzilishiga ega, u fenolik birikma sifatida

tasniflanadi, u chiroyli och sariq ignalar shaklida osongina kristallanadi, suvda yomon eriydi, spirtida ozgina eriydi. Bu birikma ikkita optik izomerik shaklda bo'ladi: D(+) - dekstrorotator izomer va L(-) - levorotator izomer, shuningdek, bu izomerlarning rasemik aralashmasida. Usnik kislotaning antibiotik faolligi optik aylanish tabiatiga juda bog'liq bo'lib, D (+) izomeri odatda faolroqdir. Usnik kislotaning barcha uch shakli mikroblarga qarshi faollik uchun o'tmishda keng o'rganilgan va ularning grammusbat va kislotaga chidamli organizmlarga qarshi asosiy faolligi aniqlangan. Asrimizning o'rtalaridan boshlab usnik kislota preparatlari bir qator mamlakatlarda klinik qo'llanilishini topdi. Mamlakatimizda binan preparati ishlab chiqilgan. Bu usnik kislotaning natriy tuzi. Yog 'yoki archa balzamidagi 1% eritma, shuningdek spirtidagi eritma. Spirtli ichimliklardagi binan (bir necha tomchi) yallig'langan tomoqni mukammal davolaydi va tomoq og'rig'ini oldini oladi; archa yog'iga binan kuyishlarni yaxshi davolaydi.

Usnik kislotaning mikroblarga qarshi faolligi bo'yicha tadqiqotlar hozirgi kungacha davom etmoqda. Shunday qilib, 80-yillarda italiyalik olimlar usnik kislotaning qo'ziqorin va gramm-manfiy turlarga nisbatan minimal inhibitiv kontsentratsiyasini qayta tekshirib, oldingi ma'lumotlarni tasdiqladilar. Mualliflar o'z kashfiyotlarini og'iz kariesini davolash va oldini olishda muvaffaqiyatli qo'lladilar, shu bilan birga mashhur kuchli antibiotiklarga (eritromitsin, ckfaloridin, sefuroksim va boshqalar) qaraganda og'iz bo'shlig'i terapiyasida foydalanish og'iz bo'shlig'i mikroflorasi muvozanatini saqlashda hamda stomatitni oldini olish hamda davolashda yuqori faollik ko'rsatdi [6].

Bu xususiyatlar D (+)-usnik kislotani zamonaviy stomatologik terapiyada juda mos dori qiladi. (+)-usnik kislotaning manbai, shubhasiz, usney bo'lishi kerak, bu esa, afsuski, daraxt kesish vaqtida daraxtlarning qobig'i va shoxlari bilan birga hali ham keraksiz chiqindilar. O'simliklarni olib tashlash va ularni birlamchi qayta ishlash texnikasi oddiy. Moddani olish va tozalash standart operatsiyalar bo'lib, xavfli kimyoviy moddalardan foydalanishni o'z ichiga olmaydi. Bizning fikrimizcha, yog'och

kesish vaqtida chiqindilarni yo'q qilish asosida usnik kislotani ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan foydali va tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun samarali [7].

Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, parfyumeriya sanoatida rezinoidlar, parfyum fiksatorlari, odekolon va hojatxona sovunlarini olish uchun turli xil turdagi epifitik likenlardan foydalanish mumkin. Hozirgacha aromatik lishaynik birikmalarining biologik rolini tushunishga ko'p jihatdan erishilmagan. Aksariyat likenologlar tasavvur qilish qiyin bo'lgan ishni qilishayotganini tan olishadi. Shubhasiz, ularning adaptiv rolini yaxshiroq tushunish talab etiladi, chunki bu evolyutsiya jarayonida lishaynik kislotalarini ishlab chiqarishni yo'q qilish emas, balki ushbu noyob metabolitlarni yaxshilash hamda ularning amaliyotga tadbiiq etilish sohalarini kengaytirish muhim masaladir.

Albatta, lishayniklarning biologik xususiyatlari - sekin o'sishi, sun'iy sharoitda saqlash qiyinligi va g'ayrioddiy fiziologiyasi tufayli o'rganish qiyin ob'ekt hisoblanadi. Quritish va botqoqlanishga o'ta qarshi hususiyatlarining mavjudligi, atmosfera ifloslanishiga o'ta sezgirliigi hatto mutaxassislarni ham hayratda qoldiradi [8]. Noyob kimyoviy birikmalar to'plami tadqiqotchini o'zining noyobligi bilan hayratda qoldiradi. Lishayniklarni ko'p asrlik ilmiy o'rganish hali ham ko'plab jiddiy savollarni qoldiradi. Lekin mintaqamizdagi likenlarni o'rganishning belgilangan yo'nalishlari olib borilgan tadqiqotlarning istiqbollari haqida ijobiy xulosalar chiqarishga imkon beradi.

O'rganishlarimiz natijasida shularni xulosa qilishimiz mumkinki, lishayniklarning birlamchi va ikkilamchi metabolitlari yuqori biologik faol moddalar manbai sifatida tibbiyot hamda farmatsevtikada qo'llash yuqori istiqbolga ega. Ushbu moddalardan foydalanish tabiiy farmatsevtika assortimentini kengaytiradi, inson salomatligining yaxshilanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, shuni aytish mumkinki, lishayniklarning metabolik mahsulotlarini o'rganish muhim vazifadir, chunki bu orqali kasalliklarga va turli bakteriyalarga qarshi kurashning yangi shakllarini topish mumkin. Shu sababdan lishayniklarning kimyoviy tarkibini chuqur o'rganish, undan biologik faol moddalar ajratib olish, hamda ulardan

farmatseptik mahsulotlar, dori-darmonlar tayyorlash usullarini ishlab chiqish haqidagi bilimlarni kengaytirish uchun yana ko'plab qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarur.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Jump up to:^{a b c d} Spribille, Toby; Tuovinen, Veera; Resl, Philipp; Vanderpool, Dan; Wolinski, Heimo; Aime, M. Catherine; Schneider, Kevin; Stabentheiner, Edith; Toome-Heller, Merje (21 July 2016). "Basidiomycete yeasts in the cortex of ascomycete macrolichens". *Science*. **353** (6298): 488–92. Bibcode:2016Sci...353..488S. doi:10.1126/science.aaf8287. ISSN 0036-8075. PMC 5793994. PMID 27445309.
2. Jump up to:^{a b c d e f g h i j k l m n o} "What is a lichen?". Australian National Botanic Gardens. Archived from the original on 2 July 2014. Retrieved 10 October 2014.
3. Introduction to Lichens – An Alliance between Kingdoms Archived 22 August 2014 at the Wayback Machine. University of California Museum of Paleontology.
4. Jump up to:^{a b c d e} Brodo, Irwin M. and Duran Sharnoff, Sylvia (2001) *Lichens of North America*. ISBN 978-0300082494.
5. Kumpula, Jouko; Lefrère, Stéphanie C.; Nieminen, Mauri (1 January 2004). "The Use of Woodland Lichen Pasture by Reindeer in Winter with Easy Snow Conditions". *Arctic*. **57** (3). doi:10.14430/arctic504. ISSN 1923-1245.
6. Fröberg, Lars; Baur, Anette; Baur, Bruno (January 1993). "Differential herbivore damage to calcicolous lichens by snails". *The Lichenologist*. **25** (1): 83. doi:10.1017/s002428299300009x. ISSN 0024-2829.
7. Leinaas, Hans Petter; Fjellberg, Arne (June 1985). "Habitat Structure and Life History Strategies of Two Partly Sympatric and Closely Related, Lichen Feeding Collembolan Species". *Oikos*. **44** (3): 448. doi:10.2307/3565786. ISSN 0030-1299. JSTOR 3565786.

8. Gerson, U. (October 1973). "Lichen-Arthropod Associations". The Lichenologist. **5** (5–6): 434–443. doi:10.1017/S0024282973000484. ISSN 0024-2829. S2CID 85020765.